

लिए प्रमुख स्रोत के रूप में माना जाता है। शिक्षा स्रोत की सुधारों के माध्यम से अध्यापकों को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अवसर प्रदान किया जाता है जिससे वे शिक्षा क्षेत्र के नवीनतम शिक्षण तकनीकों, अद्यतित शिक्षा माध्यमों और शिक्षण विधियों से अवगत हो सकें।

- 2) **अध्यापकों की प्रोत्साहना:** नीति में अध्यापकों के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न उपाय शामिल हैं। इसमें उन्हें नए शिक्षा विधियों और नवाचारों का प्रोत्साहन, शोध और अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उन्हें शिक्षा क्षेत्र में नई दिशाएं मिल सकें।
- 3) **गुणवत्ता के लिए प्रमुखता:** नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी गई है। अध्यापकों को गुणवत्ता वाले शिक्षा सेवा प्रदान करने के लिए समर्थ बनाने के लिए उन्हें प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रदान किया जाता है।
- 4) **अध्यापक नैतिकता और दायित्व:** नीति भर में, अध्यापकों के लिए नैतिकता और दायित्व के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। वे अपने छात्रों के प्रति नैतिकता और दायित्वपूर्ण व्यवहार का उदाहरण होते हैं और इस तरीके से वे छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- 5) **तकनीकी शिक्षा:** नई शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अध्यापकों को डिजिटल शिक्षा में कुशल बनाने और इसे शिक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक की महती भूमिका

साल 2020 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति (छंजपवदंस म्कनबंजपवद च्वसपबल, छम्) को मंजूरी दी थी, जिसमें शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के उद्देश्य सम्मिलित थे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से, अध्यापकों के कार्यों में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की योजना बनाई गई थी। इसमें निम्नलिखित कुछ प्रमुख पहलुओं का संक्षेप में उल्लेख किया गया था।

- 1) **पेशेवर विकास:** नई शिक्षा नीति के अनुसार, अध्यापकों के पेशेवर विकास को प्रोत्साहित किया गया था। उन्हें नवीनतम शिक्षण तकनीकों और मेथडों का अध्ययन करने और इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।
- 2) **अध्यापन मानकों की सुधार:** शिक्षा मानकों और पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए भी कदम उठाए गए थे। इसका मकसद था कि अध्यापक बेहतर रूप से विद्यार्थियों को नवीनतम ज्ञान और अनुभव से अवगत कराएं और उन्हें व्यापक रूप से समझाएं।
- 3) **शिक्षा प्रदान करने की तकनीकों का सुधार:** नई शिक्षा नीति के अनुसार, इंटरैक्टिव शिक्षा और नवीनतम शिक्षण उपकरणों का उपयोग बढ़ाया जाना था। इससे अध्यापक विद्यार्थियों को अधिक सक्रिय बनाने और समझाने में मदद कर सकते थे।
- 4) **शिक्षा में एकीकरण:** नई शिक्षा नीति ने अध्यापकों के लिए एकीकृत शिक्षा प्रक्रिया को समर्थन दिया था। इसका मकसद था कि वे विभिन्न स्तरों और कक्षाओं में एक संगठित तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकें।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एक महत्वपूर्ण कदम है जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का उद्देश्य रखती है। इस नीति का मुख्य ध्येय है शिक्षा को गुणवत्ता से और विश्वस्तरीय बनाना, छात्रों को उनके रूपांतरण के लिए तैयार करना और उन्हें अपने रूपांतरण के अनुरूप जीवन जीने के लिए समर्थ बनाना। यह शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से प्रयोग में लाने की योजना है ताकि छात्र और अध्यापक दोनों को शिक्षा के नए परिप्रेक्ष्य में उत्साहित किया जा सके।

नई शिक्षा नीति में अध्यापकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं, जिनके माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनके सम्मानित योगदान को मान्यता दी जा रही है।

- 1) उन्नत शिक्षा और प्रशिक्षण (ज्म): नई शिक्षा नीति में एक श्रुन्नत शिक्षा और प्रशिक्षण (ज्म) प्रोग्राम की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य अध्यापकों के विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से अध्यापकों को नवीनतम शिक्षण तकनीकियों और मेटागोगिकल उन्नति के साथ अपडेट किया जाएगा।
- 2) पेड़ागोजी प्रोफेशनल डिवेलपमेंटरू नई नीति में पेड़ागोजी प्रोफेशनल डिवेलपमेंट (च्व्) को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया गया है। यह उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम और सर्वोत्तम विधाओं का अध्ययन करने, अध्यापन के लिए सर्टिफिकेट पाने और अपने शिक्षण कौशल को समृद्ध करने का अवसर प्रदान करेगा।
- 3) अधिकृत और अनुशासित पदों का उत्थानरू नई शिक्षा नीति में अध्यापकों के लिए अधिकृत और अनुशासित पदों को उत्थान करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा अधिकारियों और प्रशासकों को शिक्षकों के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए उत्साहित किया जाता है।
- 4) वित्तीय समर्थनरू नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, अध्यापकों के लिए वित्तीय समर्थन की पहलें होगी ताकि वे शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान में लगे रह सकें और बेहतर शिक्षा अनुभव प्रदान कर सकें।

नई शिक्षा नीति के माध्यम से, अध्यापकों को उनके शिक्षण कौशलों को समृद्ध करने और उन्हें अपने पेशेवर क्षेत्र में उन्नति के लिए बेहतर तैयार करने का विशेष महत्व दिया जाता है। इससे छात्रों को भी गुणवत्ता से ऊंची शिक्षा मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

कृपया ध्यान दें कि ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं और नई शिक्षा नीति में अध्यापकों के कार्यों के अन्य पहलू भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए, नई शिक्षा नीति के पूर्ण अध्ययन और संबंधित अधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना उचित होगा।

सन्दर्भ गन्थ सूची

- 1) सक्सेना, राधा रानी (2002) उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक जयपुर क्लासिक पब्लिकेशन्स।
- 2) सिंह, सुरेश (2012), उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक इलाहाबाद अनुभव पब्लिसिंग हाउस।
- 3) पाठक, आर. पी. (2010). आधुनिक भारतीय शिक्षा, समस्याएं एवं समाधान नई दिल्ली: कनिष्क
- 4) पब्लिशर्स।
- 5) यादव, वीरेन्द्र सिंह (2013), भारतीय शिक्षा का बदलता परिदृश्य चुनौतियाँ एवं समाधान की दिशाएँ नई दिल्ली ओमेगा पब्लिकेशन्स।
- 6) गुप्ता, मंजु (2007); "आधुनिक शिक्षण प्रतिरूप" नई दिल्ली के. एस. के. पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स
- 7) सक्सेना, एन आर स्वरूप (2012) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा मेरठरू आर. लाल. बुक डिपो।
- 8) सिंह, राजेन्द्रपाल (2011), तुलनात्मक शिक्षा के सिद्धान्त जयपुर राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- (2020) New Education Policy, Key Point: At a glance, 30 July.
- 9) (2006) E-Learning Concepts and Techniques, Berman Pamela, Bloomsburg.
- 10) Kumar Rashimi, Chandre saurabh : Teacher Education In The 21St Century, 15 September 2018
- 11) Gupta Dr. Manju : Teacher Education In India And Global Perspective, 1 January 2016
- 12) Srivastav R.C. : Teacher Education in India: Issues and Perspectives, 31 December 1997

- 13) <https://hindi.momspresso.com/parenting/389e2e4f2ae9433694f3df0eb51eb893/article/shikshaka-aura-shiksharathi-k7odmz9ch1xj>
- 14) <https://jantaserishta.com/editorial/education-1035756>
- 15) <https://www.linkedin.com/pulse-ripudaman-gaur>
- 16) <https://nibandh.net/essay/essay-on-teacher-and-student>